

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ҲАМРОҲЛИК МАСАЛАЛАРИ

Очилов Ч.К.

ЖДПУ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115227>

Инклюзив таълим амалиёти таянадиган бош ғоя шундан иборатки, бу таълим алоҳида олинган ҳар битта ўқувчининг ўзига хос томонларини қабул қилиши ва ҳисобга олиши керак, демак таълимни ҳар бир боланинг махсус эҳтиёжларини қондирадиган тарзда ташкил этиш лозим. Мавжуд махсус таълим тизими амалиёти шуни кўрсатадики, индивидуал ёндашув фақат зарур ҳолатлардагина қўлланади. Инклюзив мактабларда эса ҳар битта бола ўқишда яхшироқ натижаларга эришиш имконини берадиган психологик ёрдам, эътибор, керакли шарт-шароит билан таъминланган бўлиши лозим. Дарҳақиқат бизнинг мактабларимиз инклюзив мактаб бўлиши ва уларда инклюзив таълим олиб борилиши бугунги куннинг долзарб йўналишидир. Янги умумий таълим дастури алоҳида эҳтиёжга эга болалар муваффақиятли ўзлаштира олиши учун қулай шароитларни ярата олиши ва шунга мос ўзгартиришлар киритилиши лозим. Инклюзив таълимнинг асосий таркибий қисми сифатида ва амалга ошириш борасида энг муҳим элементларидан бири бўлган психологик-педагогик ҳамроҳликдир.

Таълим муассасаси координаторларининг (ёки ресурс ўқитувчиларининг) фаолиятида айнан педагогик-психологик ҳамроҳлик талаб этилади. Таълимда инклюзив жараёнларга психологик-педагогик ҳамроҳлик қилишда таълим муассасасидаги координаторларнинг (ёки ресурс ўқитувчиларнинг) фаолияти катта аҳамиятга эга. Уларнинг фаолияти асосан “алоҳида” бола ва унинг оиласини таълим тизимига жорий этиш жараёнини самарали бошқаришга қаратилган бўлади. Инклюзив таълим йўлига қадам қўяётган таълим муассасасининг раҳбарияти таълим жараёнининг барча қатнашчилари – ота-оналар, болалар, педагогларнинг янги шароитга мослашуви ва ҳамкорлигини таъминлаши лозим. Бу ўринда координаторнинг маъмурий вазифаларига қуйидагилар киради:

- инклюзив таълим соҳасида педагогик жамоа фаолиятининг стратегияси ва тактикасини белгилаш (ташкилий компонентлар), инклюзив таълимга жалб қилинган ҳамма болаларга бир хил эътиборни таъминлашда бор ресурслардан самарали фойдаланиш;
- ривожланишида нуқсони бўлган болалар эҳтиёжларини таҳлил қилиш, бола ривожланишининг узоқ муддатга мўлжалланган мақсадларни, бола ва унинг оиласини қўллаб-қувватлаш стратегиясини белгилаш.

Инклюзив таълим амалиётининг яна бир муҳим масала бу ривожланишида нуқсони бўлган болалар оилаларга ҳамроҳлик қилиш хизматини яратиш билан боғлиқ. Бундай болага эга ҳар битта оила психологик-педагогик ёрдамга муҳтожлиги ўз-ўзидан аён. Чунки ногирон боланинг туғилиши, айниқса бу ногиронлик оғир шаклда бўлса, оилада оғир психологик вазиятни юзага келтиради: одатда она ишини ташлайди ва ижтимоий ҳаётдан четлашиб қолади, бутун оиланинг руҳий муҳити бузилади ва пировард натижада боланинг ижтимоийлашуви қийинлашади.

Бундай хизматнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади:

- болаларнинг шахс сифатидаги, психологик-жисмоний ва ақлий ривожланиши учун қулай шарт-шароитларни яратиш;

- болалар ривожланишидаги камчиликларни эрта аниқлаш ва уларни болалар даврасига эрта кўшиш.

- ота-оналар билимларини ошириш, нуқсонларнинг олдини олиш ва коррекциялаш, бола ва ота-она муносабатларини ўрганиш ва коррекциялаш;

- умуминсоний кадриятларни ривожлантириш ва ижтимоий инклюзия фалсафасини қабул қилиш. Оилаларга ҳамроҳлик қилиш хизматининг иш шакллари ва йўналишлари турли-туман бўлиши мумкин: индивидуал консултациялар ва машғулотлар, ота-оналар ва мутахассисларнинг талаби бўйича консултациялар, МТТ мутахассислари учун индивидуал ва гуруҳли консултациялар.

Инклюзив таълим амалиёти мутахассислардан янги билимлар ва малакаларни талаб қилади. Бундай ҳолларда мутахассислар нафақат педагогик ва психологик таълимга ва иш тажрибасига эга бўлишлари, балки махсус педагогика ва психология каби соҳаларда ҳам юқори касбий малакага эга бўлишлари талаб қилинади. Мана шунинг учун ҳам таклиф этилаётган янги инклюзив таълим моделини амалга оширишда инклюзив амалиётга жалб қилинган таълим муассасалари мутахассисларининг психологик- педагогик ҳамроҳликни қилишлари устувор йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Мактаб ўқувчилари ҳар хил даражада таълим оладилар ва олинган билимларидан ҳар хил даражада фойдаланадилар. Шунга қарамай, таълимнинг мақсади барча ўқувчиларнинг муайян ижтимоий мақомга эга бўлиши ва ўз ижтимоий кадр-қимматини қарор топтира олишга эришишдан иборат. Инклюзия жисмоний ва психик ривожланишида муаммолари бўлган ўқувчиларда ўз кучи ва имкониятларига ишонч уйғотиш ва бу билан бошқа соғлом болалар – дўстлари, тенгдошлари билан бирга битта мактабга бориб ўқишга қодир эканлигига ишонириш демакдир. Таълим олишда махсус эҳтиёжларга эга бўлган болалар нафақат алоҳида муносабат ва ёрдамга мухтожлик сезадилар, балки ўз кучларини ривожлантириш, мактабда муваффақиятга эришишларига ишонч ҳосил қилишларида ҳам ёрдамга мухтожлар. Инклюзив таълимнинг афзалликларини кўрсатадиган омиллар

Инклюзив таълим ҳар қандай йўл билан таълим жараёнини ҳар битта шахсга яқинлаштиришга интилади.

Таълим жараёнида қуйидаги методлар ва усуллардан фойдаланиш тавсия этилади:

- фаолликни рағбатлантирадиган экспериментал таълим методларидан фойдаланиш;
- фаол таълим методларидан, шу жумладан мунозара, мулоқотдан фойдаланиш;
- у ёки бу предметнинг қалит тушунчаларини ўзлаштиришга кўпроқ эътибор қаратиш;
- янги материални босқичма-босқич ўзлаштириш усулини қўллаш;
- бадий адабиёт ўқишга кўпроқ вақт сарфлаш;
- ўқувчиларга вазифаларни бажариш учун масъул эканликларини англаштиш;
- ўқувчиларга кўпроқ танлаш эркинлигини бериш;
- мактабда демократик муносабатлар тамойилларини жорий қилиш;
- ҳар битта ўқувчининг эмоционал эҳтиёжлари ва ўзгариб турадиган хулқ-атвор йўсинига кўпроқ эътибор қаратиш;
- синфни жипслаштирадиган бирлаштирувчи фаолият турларидан фойдаланиш;
- умумий таълим мактабларида таҳсил олаётган алоҳида эътиборга мухтож ўқувчиларга доимо психологик ёрдам кўрсатиш;

- ўқитувчилар, ота-оналар, мактаб маъмурияти ва бошқа манфаатдор ташкилотлар ва жамоатчиликни ҳамкорликка жалб қилиш.

Демак, имконияти чекланган болаларга кўрсатиладиган замонавий психологик-педагогик ёрдам шакллари, усуллари, технологияларини қайта қуриш умуман таълим мақсадларини тубдан ўзгартириш ва янгича йўналтиришни талаб қилади. Бу нимани билдиради? Ҳозирги вақтгача амал қилиб келаётган таълим тизими асосан маълум ҳажмдаги репродуктив академик билимларни беришга қаратилган. Бу таълим тизими қайта йўналтириш талаб қилинади: бунда ривожланишида турли камчиликлари бўлган болаларнинг ижтимоий мослашуви, кенгроқ маънода ижтимоий абилитацияси устувор ўрин эгаллаши керак. Инклюзив таълимнинг моҳияти ва асосий мақсади ҳам айнан шу билан белгиланади. Бундай таълим бутун таълим тизимининг ўзгариши йўлида қўйилган муайян қадамлар бўлмоғи лозим.

Ўқитувчининг таълимга инклюзив ёндашувни амалга оширишга психологик тайёрлиги деганда биз юқори мотивацион имкониятни таъминлашга имкон берадиган ижтимоий, ахлоқий, психологик ва касбий фазилатлар ва қобилиятларнинг комбинацияси бўлган яхлит, шахсий таълимни тушунамиз. Биз инклюзив таълимни амалга ошириш учун ўқитувчиларни мақсадли тайёрлашнинг устувор жиҳатларини касбий муҳим сифат сифатида бағрикенгликни ривожлантириш, ўқувчиларнинг объектив қиёфасини тақдим этиш, турли тоифадаги болалар билан ўзаро муносабатларнинг хусусиятларини билиш деб ҳисоблаймиз. ногиронлик, шунингдек, ўқитувчилик амалиёти давомида бундай болалар билан ўзаро муносабатларнинг шахсий тажрибасини олиш.

REFERENCES

1. Митчелл Дэвид. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования (Использование научно-обоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном пространстве). /Главы из книги, пер. - Аникеев И.С., Борисова Н.В. - М., РООИ "Перспектива", 2009.
2. Семаго М.М. Ребенок и образовательная среда: структурно-информационный подход. //Известия РАО. – 2006. – № 2 (июнь). – С. 81-90.
3. «Образование без границ» [www edu-open. Ru](http://www.edu-open.ru)